

Replantear la universidad para la Salud Colectiva en Venezuela

Autora: Leidys Eloisa Pedraja Valdés

Doctora en Medicina.

Especialista en Medicina General Integral,

Especialista en Gestión en Salud Pública,

Magister en Salud Colectiva.

E-mail: leidyseloisa@gmail.com

Universidad de Ciencias de la Salud. Venezuela.

ORCID: <https://orcid.org/0009-0004-6428-5516>

RESUMEN

Este trabajo analiza críticamente las normativas universitarias venezolanas que obligan a inscribir las investigaciones en Áreas de conocimiento y Líneas de investigación rígidas, evidenciando cómo estas prácticas reproducen la colonialidad del saber y fragmentan la construcción de conocimientos. Se plantea que dicha lógica, heredada de epistemologías eurocéntricas, limita la producción de saberes integradores y situados, alejando a la universidad de su responsabilidad socio-histórica con los pueblos. En el campo de la Salud Colectiva, esta contradicción se hace más evidente, pues mientras la praxis exige enfoques holísticos, participativos y territorializados, las universidades continúan imponiendo marcos normativos que subordinan el conocimiento. A partir de un análisis teórico-crítico sustentado en la perspectiva decolonial, se argumenta que la universidad debe ser comprendida como un campo de lucha donde se disputa no solo el conocimiento, sino también la posibilidad de garantizar la vida digna y el derecho a la salud. El artículo propone avanzar hacia una epistemología situada y liberadora, enraizada en la praxis de la decolonialidad, capaz de integrar saberes diversos y responder a las urgencias históricas y ecosistémicas de Venezuela. Se concluye que inventar y crear saberes desde, en y por los territorios constituye la única vía para superar la dependencia de marcos coloniales y consolidar una universidad comprometida con la justicia social, la transformación civilizatoria y la garantía del derecho a la salud.

Palabras clave: Colonialidad del saber; Salud Colectiva; Universidad; Epistemología Otra; Epistemología situada; Epistemología liberadora; Decolonialidad; Colonialidad del poder, Colonialidad del ser; territorialización; Epistemología; Episteme; Venezuela

INTRODUCCIÓN

Nuestras universidades venezolanas, de manera universal, mediante los manuales de normas y procedimientos para la elaboración y presentación de trabajos de grado, tanto de pregrado como de posgrados (especializaciones, maestrías y doctorados) denominan, desde la lógica colonial, investigaciones a los procesos de construcción de conocimientos desarrollados en cada uno de sus programas de formación académica.

El término investigación utilizado por nuestras universidades responde a la racionalidad moderna-colonial porque impone una relación de poder entre sujeto investigador y objeto investigado (relación sujeto-objeto colonizante). Sustentado en una episteme que considera superiores los saberes racionales, científicos y universales, mientras subalterniza los conocimientos ancestrales. Así, la investigación se convierte en una herramienta de validación colonial. Ortiz, Arias y Pedrozo (2018) expresaron que la investigación fue asumida en/desde Abya Yala como un proceso deshumanizante, un conjunto de acciones colonizantes que causaron dolor y sufrimiento, fue asumida como un proceso para vigilar, doblegar y obligar. Por su parte, Smith (1999) expresó que “la palabra investigación es probablemente una de las palabras más sucias en el vocabulario del mundo indígena”

Además, nuestras universidades exigen que estas investigaciones sean suscritas a Áreas de conocimientos y a Líneas de investigación según la temática que abordan. Estas Áreas y Líneas de investigación han sido previamente establecidas por la dirección académica como requisito imperativo de obligatorio cumplimiento, para que cada investigación pueda ser realizada y presentada, lo que condiciona profundamente el desarrollo, presentación y orientación epistemológica de cada investigación.

Esto es un hecho comprensible, debido a que nuestras universidades venezolanas, y latinoamericanas en general, han adoptado las epistemologías dominantes (cartesiana, empírica y positivista), que rigen la construcción de conocimientos en correspondencia con la episteme exigida por la ciencia moderna (Padilla, 2023; Castellanos, 2023).

Para hacer más comprensible lo dicho, es válido aclarar lo que entendemos por epistemología y episteme por ser dos términos estrechamente relacionados, pero con distintos significados y sentidos. Con el término epistemología nos referimos al estudio filosófico del conocimiento. Es la

racionalidad que regula y orienta la construcción de conocimientos. Establece las condiciones en que se produce, valida y estructura la episteme. Examina los métodos, fundamentos y límites del saber, así como los intereses que lo orientan. Esta racionalidad está situada, y responde a intereses, relaciones de poder y matrices civilizatorias que determinan la inclusión o exclusión de saberes. En la epistemología moderna-colonial, esta racionalidad ha estado guiada por el logos occidental (USA-Eurocéntrico, moderno-colonial), mientras que las epistemologías críticas y decoloniales buscan ampliar el horizonte de lo pensable desde el reconocimiento de saberes subalternizados, ancestrales y comunitarios. (Dussel, 2007; Walsh, Mignolo y García, 2006).

Por otra parte, con el término episteme nos referimos al conocimiento en sí mismo, a aquello que se sabe, al contenido del saber considerado válido en una sociedad determinada. Este saber no surge de forma neutra, sino que está condicionado por la cultura, las estructuras sociales y las relaciones de poder que prevalecen en un momento histórico dado (Foucault, 1966). Esta determinación social delimita qué conocimientos son reconocidos, cómo se construyen, organizan y legitiman, y cuáles son excluidos o invisibilizados. En consecuencia, la episteme varía según la época sociohistórica, reflejando los intereses, ideologías y dispositivos discursivos dominantes que moldean el campo del saber (Breilh, 2023). Por ello, Foucault (1966) define a la episteme como “estructuras subyacentes de conocimiento en una época determinada”.

En este sentido, nuestras instituciones educativas venezolanas han importado, imitado y adaptado teorías y metodologías al estilo “corte y pega” y han elaborado normas estandarizadas, rígidas, esquemáticas y dogmáticas basadas en los modelos epistemológicos USA-Eurocentrados establecidos internacionalmente, replicando así las prácticas y metodologías mundialmente estandarizadas (Basile, 2022; Quijano, 1999). En palabras de Dussel (2020) “...las universidades nuestras tienen una concepción todavía eurocéntrica...”.

Con el término USA-Eurocéntrico nos referimos a los modelos epistemológicos y metodológicos dominantes originados en los Estados Unidos (USA) y Europa. Es una forma crítica de señalar que las teorías, formas de pensar y prácticas académicas en muchas universidades latinoamericanas han sido importadas sin cuestionamiento desde el norte global. El Eurocentrismo privilegia las formas de conocimiento, cultura y ciencia propias de Europa, presentándolas como universales y superiores. El USA-centrismo apunta a la influencia dominante del pensamiento estadounidense, adoptándose y adaptándose sus paradigmas, estándares y tecnologías como referentes incuestionables.

Este panorama visibiliza la instalación de la colonialidad del saber en nuestras universidades, reproduciendo estructuras epistémicas que fragmentan y subordinan los conocimientos. La colonialidad del saber se refiere a la persistencia de una racionalidad eurocéntrica que, aun después del fin formal del colonialismo, continúa organizando y jerarquizando los conocimientos en función de criterios hegemónicos de la ciencia moderna. Esta lógica impone un sistema de validación que privilegia ciertos saberes (los occidentales, abstractos y universalistas) mientras subordina, invisibiliza o excluye los saberes populares, ancestrales y comunitarios.

En palabras de Quijano (2007), la colonialidad del saber constituye una de las dimensiones centrales de la colonialidad del poder, pues asegura la reproducción de relaciones de dominación a través del control epistémico. La colonialidad del poder se refiere a la forma en que el sistema mundo moderno-colonial organiza las relaciones sociales, económicas y políticas mediante jerarquías raciales, de clase y de género, estableciendo un patrón de dominación que se mantiene más allá del fin formal del colonialismo (Quijano, 2007). Ambas dimensiones se encuentran íntimamente ligadas a la colonialidad del ser, que expresa la negación ontológica de los sujetos colonizados, reducidos a la condición de subalternos y despojados de su humanidad plena (Maldonado-Torres, 2007).

En conjunto, la colonialidad del poder, saber y ser configuran un entramado de dominación que perpetúa la subordinación de nuestros pueblos y explica por qué la universidad, al reproducir epistemologías coloniales, no solo controla el conocimiento, sino también las formas de existencia y de vida que se consideran legítimas (Lander, 2000).

En este marco, la Salud Colectiva se convierte en un terreno privilegiado para visibilizar las tensiones entre la racionalidad moderna-colonial y las urgencias históricas de nuestros pueblos. La universidad, al reproducir la colonialidad del saber, del poder y del ser, se configura como un campo de lucha donde se disputa no solo el conocimiento, sino también la posibilidad de garantizar la vida digna y el derecho a la salud. Por ello, este trabajo se orienta a deconstruir críticamente las categorías académicas de Áreas de conocimiento y Líneas de investigación, mostrando sus límites coloniales, y a proponer bases epistemológicas alternativas enraizadas en la praxis de la liberación, que permitan avanzar hacia una epistemología situada, colectiva y decolonial en Venezuela.

Colonialidad del saber en la universidad

La adopción y replicación de las normativas científicas globales responde a una búsqueda de legitimidad y reconocimiento en la comunidad académica internacional. Sin embargo, dicha replicación se sustenta en una racionalidad dominante que impone cánones universales y fragmenta el conocimiento, desterritorializándolo de sus anclajes históricos, sociales y ecosistémicos. Esta desterritorialización epistémica significa que la pérdida de enraizamiento del saber en el territorio está claramente asociada a la adopción acrítica de metodologías universales y estándares científicos globales, lo que limita la capacidad de nuestras universidades para desarrollar lógicas integradoras, holísticas y contextualizadas, necesarias para abordar la complejidad de las necesidades sociales y ecosistémicas contemporáneas.

En este sentido, la subdivisión en áreas de conocimiento y líneas de investigación ha sido incorporada dentro de las normativas académicas de nuestras universidades venezolanas como una importación acrítica de modelos académicos eurocentrados, originados en el siglo XIX, que responden a epistemologías coloniales dominantes diseñadas para organizar la ciencia moderna y facilitar su gestión administrativa, evaluación y financiación. Esto sustenta la organización del conocimiento según categorías disciplinarias rígidas y promueve el desarrollo de investigaciones frecuentemente desconectadas de las realidades sociales y ecológicas complejas y multidimensionales, las cuales son evaluadas no por su sentido decolonial o liberador, sino por su capacidad de ajustarse al formato institucional estandarizado.

Si bien esa lógica organizativa ha promovido avances significativos en cada área del saber debido a su centralismo riguroso y enfoque en temas específicos, su adopción por nuestras universidades termina alejando a los profesionales de la posibilidad de realizar producciones teóricas integradoras, holísticas y situadas que realmente sean relevantes y pertinentes para desarrollar una praxis que responda a las necesidades sociales. Este alejamiento ocurre debido a que los sumerge en procesos de reducción y fragmentación del conocimiento promovidos por la racionalidad institucional dominante, lo cual resulta especialmente contradictorio en campos como la Salud Colectiva.

La Salud Colectiva ha sido definida como un nuevo campo académico que se encuentra en construcción y desarrollo en Latinoamérica y el Caribe, generador de conocimientos colectivos útiles para el bienestar humano en armonía con los ecosistemas naturales. Asimismo, se le

entiende como un movimiento socio-político, de esencia participativa popular, que surge como alternativa contrahegemónica al modelo civilizatorio que niega nuestro derecho a la salud poniendo en peligro la existencia de la vida en el planeta. Y, además, es entendida como una praxis social transformadora del modo de producción social, de los modos de vida, de las condiciones de vida, de las subjetividades, actitudes y comportamientos de los sujetos sociales (Granda, 2003; Feo, 2019; Breilh, 2023).

Sin embargo, esta definición amplia, integradora y situada de la Salud Colectiva resulta profundamente contradictoria frente a las normativas universitarias vigentes, que insisten en fragmentar el conocimiento en áreas y líneas rígidas, reproduciendo una racionalidad moderna-colonial incapaz de responder a la complejidad social y ecosistémica que la Salud Colectiva exige. Esta contradicción estructural no es un detalle menor, sino el corazón del problema: mientras la Salud Colectiva reclama una construcción de saberes holísticos, participativos y territorializados, la universidad continúa imponiendo marcos normativos que reducen, desarticulan y subordinan el conocimiento, perpetuando así la distancia entre la praxis transformadora que demanda la sociedad y la lógica colonial que domina la academia. No se trata de una contradicción periférica o secundaria, sino de una tensión central e irreconciliable que expone el choque entre un proyecto liberador de salud y un modelo universitario aún anclado en la colonialidad del saber.

La contradicción en Salud Colectiva

La Salud Colectiva no puede reducir sus procesos de construcción de conocimiento a un área particular de estudio porque éstos son complejos, multidimensionales y están determinados socialmente. Sin embargo, las normas y procedimientos vigentes en nuestras universidades para la construcción de conocimientos mantienen y perpetúan marcos rígidos de organizar el saber y criterios metodológicos estandarizados y universales en los que se sustenta la ciencia moderna para condicionar la reproducción de la episteme colonial existente que excluye los saberes otros y, al mismo tiempo, produce y consolida una matriz epistémico-colonial reproductiva que se ajusta y normaliza en las prácticas investigativas, metodológicas y normativas universitarias.

Al respecto, resulta clave aclarar que en el campo de la Salud Colectiva el proceso de salud se construye desde/en/por los territorios histórico-sociales de manera integral e integrada en función de que éstos recuperen su identidad y su soberanía. Esto significa que las políticas de salud deben ser consensuadas, decididas democráticamente en condiciones de absoluta

simetría, generadas, desarrolladas y evaluadas en/desde/por éstos territorios. Entonces, estamos hablando de un cambio de lógica, de romper con la epistemología que sustenta a la Salud Pública tradicional pues esta última intenta construir el proceso de salud desde fuera del territorio, de manera heterónoma, desde escritorios ministeriales e institucionales, imponiendo verticalmente políticas de salud estandarizadas, decididas y aprobadas exógenamente para ser desarrolladas en los territorios mediante los procesos de territorialización.

Cuando hablamos de procesos de territorialización nos estamos refiriendo a aquellos procesos mediante los cuales las instancias que funcionan fuera de la comunidad, ya sea en la dimensión social regional, general o global, logran imponer, mediante gestiones o articulaciones con sectores locales implementar en la dimensión singular (ciudadanos, familias) y local (territorio comunitario, Consejo comunal, Comuna), sus estrategias, programas, planes o acciones, que han sido formuladas y decididas de manera heterónoma fuera de las comunidades en las cuales se implementan.

Estos procesos de territorialización son verticales caracterizados por poseer una dirección de afuera hacia adentro, aunque una vez en el territorio se le hagan modificaciones, reformas o adaptaciones a estas políticas atendiendo al contexto. son los procesos mediante los cuales se ha logrado imponer en nuestros países del sur las distintas formas de colonialidad y, en particular, la colonialidad del saber. Mediante éstos procesos, los sujetos exógenos establecen el control y significado sobre nuestras comunidades.

Desde esta perspectiva, las normativas universitarias vigentes para construir conocimientos rigen la lógica política heterónoma con que se desarrolla la Salud Pública tradicional, siguiendo los cánones de la ciencia moderna que fragmenta el saber mediante Áreas de conocimientos y Líneas de investigación. Esta fragmentación aleja la construcción del proceso de salud desde su determinación social. Por ello, la Salud Colectiva requiere para construir sus saberes romper con la estructura epistémica colonial que estas normativas sostienen, y avanzar hacia una epistemología situada, comprometida con los territorios y las urgencias históricas que los atraviesan.

En palabras de Dussel (2020) necesitamos una decolonización epistemológica. Es decir, pensar con cabeza propia, de manera autónoma, auténtica y situada, los problemas que afrontamos y configurar equipos de inventores. No se trata de repetir lo que han dicho, sino de

inventar o crear aquello que sea útil y valioso para la felicidad del pueblo del cual somos parte. Esto requiere que todas las epistemes sean re-pensadas y re-creadas desde nuestra realidad, no repetitivamente como sucursales (Dussel, 2020). Esta idea se refuerza con las palabras del maestro Rodríguez (2016) quien expresó: “O inventamos o erramos”. Así, la contradicción en Salud Colectiva no se reduce a un problema metodológico, sino que interpela directamente nuestra capacidad de inventar y crear saberes desde los territorios.

La urgencia no es repetir marcos coloniales, sino abrir caminos propios que respondan a las necesidades históricas y sociales de nuestros pueblos. Esta disyuntiva nos coloca frente a una decisión histórica: Continuar reproduciendo epistemes coloniales que fragmentan y subordinan el conocimiento, o avanzar hacia una construcción situada que invente nuevas formas de pensar y actuar en salud. No se trata únicamente de un dilema académico, sino de una encrucijada civilizatoria, pues de ella depende la posibilidad de garantizar el derecho a la salud y la vida digna desde/en/por nuestros territorios. Esta encrucijada revela que la disputa por la Salud Colectiva es también una disputa por la universidad misma, entendida como espacio de tensiones, resistencias y luchas epistémicas donde se define si reproducimos la colonialidad del saber o avanzamos hacia una praxis liberadora.

Universidad como campo de lucha

Frente a esta contradicción estructural descrita, resulta inevitable interpelar el sentido que tiene la fragmentación del saber que se impone mediante las Áreas de conocimiento y Líneas de investigación en las normativas universitaria para la construcción, aplicación y socialización de conocimientos. Cabe preguntarse si estos manuales de normas, tal y como están formulados actualmente, resultan verdaderamente útiles en el campo de la Salud Colectiva para construir los conocimientos necesarios para la transformación social, o si, por el contrario, requieren un viraje epistémico y metodológico profundo que los coloque a tono con la enajenación del derecho a la salud que enfrentamos en la realidad concreta venezolana, en medio de una gran crisis civilizatoria global generada por el agotamiento y colapso del patrón civilizatorio, que por su insostenibilidad y consecuencias negativas amenaza la existencia de toda forma de vida en el planeta (Feo, 2023). Lo que está en juego no es solo la utilidad técnica de estas normas, sino su capacidad de contribuir a una construcción de conocimiento situada, liberadora y transformadora de nuestra sociedad.

No obstante, estos cuestionamientos no se plantean en un terreno fértil para la transformación, sino en medio de espacios académicos que no han logrado desprenderse de la racionalidad epistémica colonial y se resisten activamente a los cambios que exige la Salud Colectiva. Incluso las universidades que han dado apertura a programas formativos emergentes, como el Programa Nacional de Formación Avanzada Maestría en Salud Colectiva (PNFA-MS), aún producen y reproducen estructuras normativas ancladas en paradigmas tradicionales.

Estas inquietudes generan una tensión profunda entre dos lógicas constructivas del proceso de salud diferentes, antagónicas e irreconciliables: una, guiada por los marcos heterónomos y estandarizados de la ciencia moderna; otra, impulsada por los territorios histórico-sociales como espacios vivos de producción de saber. Esta tensión en los espacios académicos ha sido expresada por varios autores decoloniales latinoamericanos. En palabras de Breilh (2023) en los espacios académicos los conocimientos se construyen bajo tensión epistemológica, paradigmática, cultural, pero, sobre todo, bajo el fuego cruzado de las relaciones de poder. Asimismo, De Sousa (2018) expresó que “la universidad es un campo de lucha”.

Reconocer a la universidad como campo de lucha implica entender que no se trata únicamente de un espacio de formación técnica-profesional, sino de un terreno político y epistémico donde se disputa el sentido mismo del conocimiento. Allí se define si continuamos reproduciendo la colonialidad del saber, del poder y del ser o si avanzamos hacia una epistemología situada, capaz de responder a las urgencias históricas y sociales de nuestros pueblos.

Hacia una epistemología situada

En este contexto, es fundamental que nuestras universidades replanteen profundamente sus normativas. No se trata únicamente de reformular procedimientos, sino de dismantelar sus componentes dogmáticos, decolonizar sus estructuras, trascender sus lógicas funcionales y desestimar activamente el sistema de validación hegemónico que coloniza el pensamiento, el lenguaje y el conocimiento. Si nuestras universidades continúan rigiéndose por una racionalidad epistémica funcional al paradigma moderno-colonial ¿cómo se supone que lograremos transformar la sociedad moderna, responsable directa de la gran crisis civilizatoria que nos atraviesa?, ¿cómo podrán nuestros profesionales de la salud desarrollar las habilidades socio-críticas y decoloniales necesarias para la transformación de nuestro Sistema Público Nacional de

Salud e incidir efectivamente junto a nuestro pueblo en la garantía del derecho a la salud en Venezuela?

Ante estas interrogantes, la sabiduría popular nos dice "si siempre haces lo mismo, obtendrás los mismos resultados" o "la locura es hacer lo mismo una y otra vez y esperar resultados diferentes". El sentido de esta sabiduría nos interpela y nos invita a reflexionar sobre la urgencia de impensar las formas y lógicas de conocer que nos han sido implantadas. Estos saberes del pueblo no ofrecen recetas técnicas, pero sí alertan sobre la necesidad de transformar desde otros sentidos. Nos convocan a innovar epistemológicamente, a buscar alternativas desde posicionamientos críticos, colectivos, participativos y decoloniales que rompan con el círculo normativo de la repetición y la dependencia colonialista.

Cuando hablamos de una epistemología liberadora nos referimos a aquella que se sustenta necesariamente en la decolonialidad, porque no hay libertad en el colonialismo. Toda forma de colonialismo se traduce en subordinación y esclavitud, nunca en liberación. Por ello, cuando hablamos de liberación epistemológica lo hacemos en su sentido decolonial, como ruptura con las estructuras que niegan la producción, aplicación y socialización del conocimiento situado y colectivo y, por ende, niega nuestra cultura, nuestras formas de pensar, de ser, de hacer y de vivir, negando la posibilidad al pueblo de ser el protagonista activo consciente y organizado de la garantía del derecho a la salud. No hablamos en el sentido neoliberal de una libertad abstracta que perpetúa desigualdades y dependencias. La liberación decolonial implica pensar y actuar desde nuestros territorios, inventando saberes propios que respondan a las urgencias históricas de nuestros pueblos.

Es por ello que nos anima la necesidad de desprendernos y desobedecer la racionalidad que sostiene las limitaciones impuestas por la academia moderna. Nos convoca la urgencia de promover una construcción de conocimientos profundamente colectiva, situada en el territorio histórico-social, y nutrida por los saberes que emergen de los pueblos en resistencia. Nos motiva adoptar enfoques participativos y altersóficos, transculturales y decoloniales, dialécticos y complejos, transdisciplinarios y multidimensionales, capaces de romper con las lógicas verticales de conocimiento y abrir el camino hacia una epistemología otra: crítica, liberadora y comprometida con la garantía y defensa del derecho a la salud.

Avanzar hacia esta epistemología integradora de saberes y situada no es un ejercicio meramente académico, sino un acto político y civilizatorio que interpela directamente la universidad y la sociedad. Se trata de inventar y crear saberes desde, en y por nuestros territorios, capaces de responder a las urgencias históricas y ecosistémicas que enfrentamos. Solo desde esta praxis situada podremos abrir horizontes de liberación que aseguren la vida digna y el derecho a la salud, superando la dependencia de marcos coloniales y consolidando una universidad comprometida con los pueblos y con la transformación social. En última instancia, la epistemología situada se convierte en una apuesta por la liberación colectiva de las cadenas coloniales que hasta la fecha han perdurado, porque sin decolonialidad no hay liberación posible, y sin liberación no hay garantía del derecho a la salud.

CONCLUSIONES

La fragmentación del saber impuesta por las normativas universitarias venezolanas, al obligar la inscripción de las investigaciones en Áreas de conocimiento y Líneas de investigación rígidas, reproduce una racionalidad moderna-colonial que limita la construcción de conocimientos integradores y situados. Esta lógica, heredada de epistemologías eurocéntricas, ha consolidado una matriz epistémico-colonial que subordina los saberes populares, comunitarios y ancestrales, alejando a la universidad de su responsabilidad histórica con los pueblos.

En el campo de la Salud Colectiva, esta contradicción se hace más evidente: mientras la praxis exige una construcción de saberes holísticos, participativos y territorializados, las universidades continúan imponiendo marcos normativos que fragmentan y subordinan el conocimiento. La tensión entre la lógica heterónoma de la Salud Pública tradicional y la lógica emancipadora de la Salud Colectiva revela que la disputa por la salud es también una disputa por la universidad como campo de lucha.

Frente a esta realidad, se hace imprescindible avanzar hacia una epistemología situada, capaz de integrar saberes diversos y responder a las urgencias sociales y ecosistémicas de Venezuela. Es necesario que las voces del pueblo no sigan siendo silenciadas por barreras estructurales en el campo académico, para que la altersofía pueda florecer, y para que los procesos de interculturalidad decolonial tributen a convivires comunales, a la Salud Colectiva y a la felicidad

profunda de nuestra nación. Esta epistemología es liberadora porque se sustenta en la decolonialidad, entendiendo que no hay libertad en el colonialismo: toda forma de colonialismo se traduce en subordinación y esclavitud. Por ello, la liberación epistemológica que proponemos no es la libertad neoliberal abstracta, sino la liberación decolonial, que rompe con las estructuras que niegan la vida y el derecho a la salud.

Desde la epistemología liberadora nuestras universidades podrán deconstruir críticamente las categorías académicas de Áreas de conocimiento y Líneas de investigación, integrando las diferentes formas que posee el pueblo para construir, aplicar y socializar los conocimientos que sean pertinentes, relevantes, valiosos para construir modos de vida que garanticen relaciones horizontales, justas y altersólicas, necesarias ejercer una praxis que garantice nuestro derecho a la salud.

En última instancia, lo que está en juego no es únicamente la pertinencia académica de nuestras investigaciones, sino la posibilidad de garantizar la vida digna y la felicidad de nuestra nación. Inventar y crear saberes desde, en y por los territorios es la única vía para superar la dependencia de marcos coloniales y formar sujetos políticos activos capaces de accionar y luchar colectivamente por una universidad que responda de manera servicial a las exigencias sociales, con justicia y con la transformación civilizatoria que exige nuestro tiempo. La universidad, entonces, no puede seguir siendo un espacio de reproducción colonial, sino un territorio de creación emancipadora donde el conocimiento se convierta en herramienta de vida, dignidad y liberación.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Basile, G. (2022). Hacia una Salud desde el Sur: epistemología decolonial y de soberanía sanitaria. Medicina Social (www.medicinasocial.info). volumen 15, número 2, mayo – agosto de 2022. Disponible en: <file:///C:/Users/Wolttuz/Downloads/pkpadmin,+1441+editorial+ESP.pdf>
- Breilh, J. (2023). Epidemiología crítica y la Salud de los pueblos. Ciencia ética y valiente en una civilización malsana. Universidad Andina Simón Bolívar. Sede Ecuador. Quito. Disponible en: <https://repositorio.uasb.edu.ec/bitstream/10644/9720/1/Breilh%20J-Epidemiologia%20critica%20y%20salud%20de%20los%20pueblos.pdf>
- Castellanos, P.L. (2021, junio 15). Epidemiología crítica: Crítica a la epidemiología “científica” positivista. [Video]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=NkoYa0Is-0I&list=PLvnuCdlHSuMreOxGBCKxctFO5PxFOfNYQ>

- Castellanos, P.L. (2023, marzo 10). De la lógica cartesiana a la epidemiología crítica. [Video]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=3ZRq3t8dzXg>
- De Sousa, B. (2018). La descolonización del saber en la universidad [Conferencia]. Vimeo/YouTube. URL. [Bing Vídeos](#)
- Dussel, E. (2007). La filosofía de la liberación. [PDF]. CLACSO. <https://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/otros/20120227024607/filosofia.pdf>
- Dussel, E. (2020). La descolonización epistemológica. [Conferencia]. Vimeo/YouTube. [Bing Vídeos](#)
- Feo, O. (2019, septiembre 20). Introducción a la epidemiología crítica. [Video]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=-Zp1RTMck9U>
- Feo, O. (2023, abril 5). Crisis civilizatoria, impacto, salud y vida. [Video]. YouTube. <https://youtu.be/VY4U9PdJ1hQ>
- Foucault, M. (1966). Las palabras y las cosas: Una arqueología de las ciencias humanas. Siglo XXI Editores.
- Granda, E. (2003). ¿A qué cosa llamamos salud colectiva, hoy? Extracto de la ponencia presentada en el VII Congreso Brasileño de Salud Colectiva, Brasilia.
- Lander, E. (2000). La colonialidad del saber: eurocentrismo y ciencias sociales. Perspectivas latinoamericanas. CLACSO, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. Disponible en: <https://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/sur-sur/20100708034410/lander.pdf>
- Maldonado, N. (2007). "Sobre la colonialidad del ser: contribuciones al desarrollo de un concepto". En: Santiago Castro-Gómez y Ramón Grosfoguel (eds.), El giro decolonial. Reflexiones para una diversidad epistémica más allá del capitalismo global. (1a ed., pp. 127-167). Bogotá: Iesco-Pensar-Siglo del Hombre Editores
- Ortiz, A., Arias, M. I., y Pedrozo, Z. E. (2018). Metodología "otra" en la investigación social, humana y educativa: el hacer decolonial como proceso decolonizante. Revista FAIA, 7(30), 172-200.
- Padilla, N. (2023, febrero 27). Transitar la investigación en la relación sujeto-sujeto. [Videoconferencia]. Zoom. Unidad Curricular Seminario de Investigación II. Programa Nacional de Formación Avanzada Maestría en Salud Colectiva, II Cohorte. Convenio interinstitucional entre el Instituto de Altos Estudios "Dr. Arnoldo Gabaldón", Universidad de Ciencias de la Salud "Hugo Chávez Frías" y Universidad Bolivariana de Venezuela.
- Quijano, A. (1999) "Colonialidad del poder, cultura y conocimiento en América Latina." Dispositivo 24.51 (1999): 137-148.
- Quijano, A. (2007). Colonialidad del poder, eurocentrismo y América Latina.
- Rodríguez, S. (2016). Obras Completas. UNESR. Página 459. Caracas. Venezuela. Disponible en: http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/se/20190926042843/Simon_Rodriguez_Obras_Completas.pdf
- Smith, L. T. (1999). Decolonizing methodologies: Research and indigenous peoples. Dunedin, Nueva Zelanda: University of Otago Press.
- Walsh, C., Mignolo, W., y García, A. (2006). Interculturalidad, descolonización del Estado y del conocimiento. Disponible en: [Interculturalidad, descolonización del estado y del conocimiento - Catherine E. Walsh, Álvaro García Linera - Google Libros](#)